

MAKTABGACHA TA'LIM YO'NALISHIDAGI TALABALARNING PEDAGOGIK FAOLIYATDA KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISH

Urazaliyeva Kamola Mirali qizi

Innovatsion texnologiyalar universiteti stajyor o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15656813>

Annotatsiya: Ushbu maqolada kreativlik tushunchasi, maktabgacha ta'lim sohasining fidoyilari bo'lgan tarbiyachilar va ularning pedagogik faoliyatda kreativligi qanday shakllarda namoyon bo'lishi xususidagi fikr-mulohazalari asosida yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: Kreativlik ,pedagogik faoliyat, pedagogik faoliyatga kreativ yondashuv, maktabgacha ta'lim, maktabgacha ta'lim yo'nalishidagi talabalar, innovatsion texnologik jarayon, tarbiyachi, ijodiy faoliyat.

Abstract: This article explores the concept of creativity based on the views of educators who are dedicated to the field of preschool education and the ways in which their creativity is manifested in pedagogical activities.

Keywords: Creativity, pedagogical activity, creative approach to pedagogical activity, preschool education, students in preschool education, innovative technological process, educator, creative activity.

Аннотация: В статье рассматривается понятие креативности с точки зрения педагогов, работающих в сфере дошкольного образования, а также способы проявления их креативности в педагогической деятельности.

Ключевые слова: Творчество, педагогическая деятельность, творческий подход к педагогической деятельности, дошкольное образование, обучающиеся в дошкольном образовательном учреждении, инновационный технологический процесс, воспитатель, творческая деятельность.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining, 2019 yil 8-mayda PQ-4312-son qarori "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish" konsepsiyasi qabul qilingan bo'lib, unda Respublikamizda maktabgacha ta'limga e'tibor qaratilgan. Chunki bolalar kelajagimiz poydevori hisoblanadi. "Sifatli maktabgacha ta'limni berish asoslaridan biri boshqaruv va pedagog kadrlarni tayyorlash darajasi va ularning professionalizmi hisoblanadi. O'tgan davr mobaynida ushbu yo'nalishda keng ko'lamli ishlar bajarildi. Chunonchi, "Maktabgacha ta'lim" bakalavriat ta'limi yo'nalishi bo'yicha oliy ta'lim muassasalariga qabul qilish kvotalari oshirildi, mazkur yo'nalishda o'qish muddati uch yilgacha qisqartirildi[1].

Maktabgacha ta'lim yo'nalishidagi talabalarning pedagogik faoliyatda kreativligini rivojlantirish deganda avvalo pedagogik faoliyat tushunchasiga

to'xtalib o'tamiz: Maktabgacha ta'lim yo'nalishidagi talabalarning pedagogik faoliyatiga kreativ yondashuv yosh avlod vakillarida zamonaviy jamiyatimizga kirib kelayotgan innovatsion texnologik jarayonlarda faol bo'lish imkoniyatlarini kengaytiradi, kreativ fikrlash ko'nikmalarini yanada shakllantirib, erkin mavzularda erkin fikr bildirish bilan birga o'xshamas, o'zgaralar fikridan ajralib turuvchi fikrlarni namoyon qilish xislatlarini oshiradi. Pedagogik amaliyot davrida bo'lajak pedagog-tarbiyachining maktabgacha ta'lim muassasalarida amalga oshiradigan ishlari ularda kasbiy mahoratni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Pedagogik amaliyot davrida bo'lajak pedagog-tarbiyachilarda o'z kasbiga moyillik, pedagogik faoliyatga ijodiy yondashish, o'zi egallagan zamonaviy bilimlarni amaliy tajribasida qo'llash, rahbarlik ko'nikmalarini egallash, tarbiyachi shaxsini pedagogik-psixologik jihatdan o'rganish, tahlil qilish, madaniy ommaviy tadbirlarni tashkil etish metodlarini o'zlashtirish kabi ko'nikmalar faollashadi hamda mustahkamlanadi[3]. Bu ko'nikmalar bo'lajak pedagog tarbiyachini tarbiyachilik faoliyatiga tayyorlaydi. Shu bilan bir qatorda bo'lajak pedagog tarbiyachilar o'z kasbiy faoliyatlari davomida amal qiladigan bir qator qoidalarni ham o'zlashtirishlari kerak[2]. Ular:

- bo'lajak tarbiyachilarda ongli intizomni tarkib toptirish;
- bolalarga nisbatan adolatli munosabatda bo'lish;
- guruhdagi faol tarbiyalanuvchilarni qo'llab-quvvatlash va ularga yordam ko'rsatish;
- tarbiyalanuvchilarning mustaqil faoliyatlarini munosib rag'batlantirish;
- tarbiyalanuvchilar bilan topshiriqlar ustida tizimli ishlash va bu jarayonda ularni faollashtirish;
- tarbiyalanuvchilari orasida tarbiyaviy tadbirlarni tizimli tarzda tashkil etish kabilar.

O'z davrining mashhur pedagog-gumanisti, cheklik yozuvchi Yan Amos Komenskiy o'qituvchining bola dunyoqarashini rivojlantirishdagi "kreativlik" tushunchasi turli hil ta'riflarga ega. G'arbliklar uchun kreativlik, umuman olganda, yangilik hisoblanadi. Ular kreativlik negizida noan'anaviylik, qiziquvchanlik, tasavvur, hazil- mutoyiba tuyg'usi va erkinlik tushunchalari bo'lishiga e'tiborni qaratadilar. Sharq kishilari esa, aksincha, kreativlikni ezgulikning qayta tug'ilish jarayoni, deb ta'riflaydilar. Garchi g'arblik va sharqliklarning kreativlik borasidagi qarashlari turlicha bo'lsada, biroq, har ikki madaniyat vakillari ham kreativlikni yuqori baholaydilar[5].

Bo'lajak pedagog tarbiyachi kreativ faoliyatni tashkil etishda muammoli masalalarni yechish, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, shuningdek, pedagogik xarakterdagi ijod mahsulotlarini yaratishga alohida e'tibor qaratishi zarur.

Kreativ shaxs - jarayon yoki natija sifatida ijodkorlikni namoyon etuvchi, masalalarni yechishga nostandart usullar bilan yondasha olishga moyil, o'ziga xos harakatlarni tashkil etish, yangiliklarni ilgari surishga, ijodiy mahsulotlarni yaratishga layoqatli va tayyor shaxs. Unda pedagogik mahoratning quyidagi tarkibiy qismlari aks etishi kerak:

Har bir talaba uchun dolzarb bo'lgan hayotiy mazmun rivojlanishini, talabani shu rivojlanish kesmasida, harakat qila olishida, uning hayot mamunining ochilishi va amalga oshishida o'qituvchi qanday bilim bilan unga yordam ko'rsata olishini bila olish» qobiliyati;

- ayrim o'qituvchilar rivojlanish mazmuni va kesmasi integrasiyasi hisoblangan hamdajonli organizm sifatida talabalar (auditoriya va b.) guruhini uning rivojlanish va mazmun kasb eta borish jarayonida «ko'ra olish»qobiliyati;

- integral mazmuni va integral rivojlanish kesmasini idrok etish malakasi;

- o'zining organizmini yuksak darajada anglash. Auditoriya, talaba o'z istaklari, motivlari, afzal ko'rish jihatidan ular uchun zarur bo'lgan haqiqiy axborotlarni ajrata olish malakasi;

- shaxsiy xususiyatlar oqibati sifatida vujudga keladigan turli buzilish vaziyatlaridan idrokni chalg'itish;

- o'z sezgilarining nozik farqilanish imkoniyatlari vositasida yuqori his bilan boshqarish;

- keng boshqaruv repertuari, boshqarishning xilma-xil uslublari, axborotlarni uzatish «qurollari»: ovoz, hatti-harakat, mimika va boshqalarni egallash;

- kasbiy usullar va metodlarning keng jamg'armasi;

- metodologiyani egallash[4].

Demak, yuqoridagi berilgan ta'riflardan kelib chiqqan holda, bo'lajak tarbiyachilarning pedagogik faoliyatda kreativligini rivojlantirishda talabalarda mavjud ijodiy qobiliyatlarni albatta, inobatga olish lozim. Bu inobatga olingan xususiyatlar bo'lajak tarbiyachilarga kreativ faoliyati davomida faqatgina foyda uchun xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 08.05.2019 yildagi PQ-4312-son. <https://lex.uz/docs/-4327235>

2. Матмусаева, М. А. (2016). ТАЛАБАЛАР ПОРТФОЛИОЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ ШАРОИТЛАРИ. In Сборники конференций НИЦ Социосфера (No. 9, pp. 129-131). Vedecko vydavatel'ske centrum Sociosfera-CZ sro.
3. Матмусаева, М. А. (2016). ТАЛАБАЛАРНИНГ ЎҚУВ ФАОЛИЯТЛАРИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШНИНГ ИННОВАЦИОН ХАРАКТЕРИ. In Сборники конференций НИЦ Социосфера (No. 9, pp. 127-128). Vedecko vydavatel'ske centrum Sociosfera-CZ sro.
4. P. Yusupova. «Maktabgacha tarbiya pedagogikasi» «O'qituvchi» T- 1993y.
5. RESEARCH FOCUS | VOLUME 2 | ISSUE 1 | 2023 ISSN: 2181-3833 ResearchBip | Google Scholar. TARBIYACHINING PEDAGOGIK FAOLIYATIGA KREATIV YONDASHUV. Xo'jayeva Nozima

